

MEDIA SAVODXONLIGINING NAZARIY ASOSLARI**Mirabdullayev Izzatillo Isroiljon o'g'li****“University of economics and pedagogy”NOTM,****“Iqtisodiyot” kafedrasi assistenti****Izzatillomirzabdullayev9894@gmail.com +998994359894.****Rasulov Djalliddin Kamaledinovich****“University of economics and pedagogy”NOTM,****“Iqtisodiyot” kafedrasi katta o'qituvchisi****Rasulovjaloliddin78@gmail.com +998902176200****<https://doi.org/10.5281/zenodo.14058722>**

Annotatsiya. Ushbu maqola yordamida siz Ommaviy axborot vositalarining ta'siri haqidagi dastlabki havotirli fikrlar va muloxazalarni, havotirga asos bo'lgan sabalarni bartaraf etish uchun qilingan ishlarni amalgi oshirish, mummoga yechimlar to'g'risida va Media savodxonligining nazariy asoslari haqida ma'lumot olish bilan bir qatorda uning nazariyalari bilan tanishishingiz mumkin.

Annotation. With the help of this article, you can familiarize yourself with its theories, as well as learn about solutions to mummo and the theoretical foundations of Media literacy, increasing the validity of the work done to eliminate the initial airy thoughts and muzzleloads about the influence of the media.

Аннотация. С помощью этой статьи вы можете ознакомиться с его теориями, а также получить представление о ранних тревожных мыслях и размышлениях о влиянии средств массовой информации, о работе, проделанной для преодоления сабов, лежащих в основе беспокойства, о решениях муммоги и о теоретических основах медиаграмотности.

Aloqa nazariyasi bilan bog'liq bo'lgan mediasavodxonlikning nazariy asoslari bilan bog'liq bo'lgan birinchi muallif Jeyms Andersonga o'xshaydi. 1980-yilda u *“Tanqidiy ko'rish o'quv dasturlarining nazariy chizig'i”* nomli maqolasini nashr etdi. Ushbu maqolada Anderson televizorni tanqidiy ko'rish bilan bog'liq mediasavodxonlik ta'limining nazariy asoslari haqida yozadi. Uning ta'kidlashicha, bu jarayonning nazariy asoslari xulq-atvor ta'sirini o'rganish, foydalanish va qoniqishni tadqiq qilish va muzokaralar mazmuni bilan bog'liq madaniy tushunish bo'yicha tadqiqotlar kabi ommaviy axborot vositalari tadqiqotlari bilan eng mos keladi. Shu bilan birga, Andersonning ta'kidlashicha, tanqidiy ko'rinishdagi haqiqiy o'quv dasturlari ularni tavsiflovchi umumiy nazariy nuqtai nazarga ega emas va o'qituvchilar ko'pincha o'quv maqsadlarini o'z ehtiyojlariga qarab sharhlaydila.

Piette va Giroux (1998) aloqa nazariyasi nuqtai nazaridan barcha ommaviy axborot vositalari bilan bog'liq media savodxonligining nazariy asoslari haqida maxsus yozadilar. Anderson (1980) ga o'xshab, bu mualliflar ko'pchilik media savodxonligi bo'yicha ta'lim dasturlari o'zlarini nazariyaga qarzdor deb ko'rsatmaydilar, deb ta'kidlaydilar. Qizig'i shundaki, ular ko'p jihatdan ommaviy axborot vositalari nazariyasiga bog'liq. Piette va Giroux (1998) *“Ommaviy axborot vositalari ta'lim dasturlarining nazariy asoslari”* nomli kitob bobida ko'plab mediasavodxonlik dasturlari asosidagi yettita asosiy ommaviy kommunikatsiya yondashuvlarini tavsiflaydi. Ushbu yondashuvlar ommaviy axborot vositalariga ta'sir qilish miqdori (kuchli yoki kuchli emas) va auditoriyaning tabiati (faol yoki

passiv) bilan farqlanadi. Ushbu asosiy tadqiqot paradigmlarini tavsiflashdan tashqari, Piette va Giroux Evropa va Qo'shma Shtatlardagi oltita mavjud media ta'lim dasturlarini tavsiflaydi. Ularning ta'kidlashicha, ommaviy kommunikatsiya nazariyalarining har biri ushbu turli xil media savodxonligi bo'yicha o'quv dasturlarining nazariy asoslarini tashkil etgan. Ba'zi nazariyalar boshqalarga qaraganda keng tarqalgan emas edi. Shuning uchun ular mediasavodxonlik ta'limini o'ziga xos nazariy asosga ega bo'lgan avtonom soha sifatida ko'rish mumkinligiga shubha qilishadi. Ularning ta'kidlashicha, mediasavodxonlik bo'yicha ta'lim ommaviy kommunikatsiya tadqiqotlaridagi nazariy yutuqlarning keng doirasiga mos keladi.

Media savodxonligining nazariy asoslari: aloqa nazariyasi

Ommaviy axborot vositalarining ta'siri haqidagi eng dastlabki xavotirlar 19 - asrning oxiri va 1930-yillarning boshlarida paydo bo'lgan. O'sha paytda ommaviy axborot vositalarining ta'siri to'g'ridan-to'g'ri yoki hipodermik igna modelidan keyin ko'rilgan. Bu oxirgi atama siyosatshunos Garold Lassvell tomonidan kiritilgan. Uning ta'kidlashicha, ommaviy axborot vositalari har qanday shaxsga bir xil ta'sir ko'rsatadi (Wartella & Reeves, 2003). Lassvell (1948) o'zining "kim qaysi kanalda kimga nima deydi, qanday ta'sir ko'rsatadi" (37-bet) bilan mashhur bo'lib, u bir tomonlama aloqa marshrutini o'z ichiga oladi. O'sha paytda ommaviy axborot vositalari kuchli, tomoshabinlar esa passiv deb hisoblanardi. O'sha davrdagi aloqa effektlarining chiziqli modeli ortida yotgan asosiy taxminlar shundan iboratki, ommaviy axborot vositalari hammaga bir yo'nalish bo'yicha (yuboruvchidan qabul qiluvchiga) etib boradi va xabar mazmuni va foydalanuvchiga ta'sir o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjud (De Boer va Brennecke, 2003). Bundan tashqari, qabul qiluvchi passiv va tanqidsiz sifatida qabul qilinadi. Ushbu model hukmron bo'lgan davrda, shuningdek, ommaviy axborot vositalarining yomon ta'siri haqida hech qanday shubha yo'q edi (De Boer va Brennecke, 2003). Ushbu model ko'pincha dastlabki mediasavodxonlik ta'limida qo'llanilgan. Ayrim mediasavodxonlik olimlari tomonidan hozirda uni eskirgan deb hisoblashadi, garchi ommaviy axborot vositalarining kuchli ekanligi haqidagi g'oya hech qachon butunlay yo'qolmagan (Bukingem, 2003). Darhaqiqat, sog'liqni saqlash sohasidagi media savodxonligi bo'yicha ko'plab tadqiqotlar hali ham ommaviy axborot vositalarining zararli ta'sirini kamaytirishga asoslangan (Jeong, Cho, & Hwang, 2012; Martens, 2010).

Foydalanish va qoniqish modeli. Ushbu modelga asoslanib, Katz, Blumler va Gurevitch (1973) jamoatchilikni faol va maqsadli deb bilishadi. Ular qoniqish va ommaviy axborot vositalarini tanlash ehtiyojini auditoriya a'zosi bilan bog'laydilar va ular ommaviy axborot vositalari boshqa qoniqish manbalari bilan raqobatlashishini ta'kidlaydilar. Bundan tashqari, ular ommaviy axborot vositalari foydalanuvchilari ommaviy axborot vositalaridan foydalanish uchun o'z qiziqishlari va motivlarini aniqlay olishlari va auditoriya yo'nalishini o'rganayotganda ommaviy kommunikatsiyaning madaniy ahamiyati to'g'risidagi qimmatli fikrlarni to'xtatib turish kerakligini ta'kidlaydilar. Ushbu oxirgi elementda ba'zi madaniy xabarlar boshqalarga qaraganda yaxshiroq yoki yomonroq baholanmasligi kerak deb taxmin qilinadi (De Boer va Brennecke, 2003). Ommaviy axborot vositalaridagi xabarlarini qoralash bo'lmasligi kerak. Bu shuni anglatadiki, o'qituvchilar o'z sinflarida ommaviy axborot vositalaridan foydalanish va ommaviy madaniyatga nisbatan ochiqroq fikrda bo'lishlari kerak.

Ushbu oxirgi nuqta ko'plab mediasavodxonlik dasturlarida muhim deb hisoblanadi (Media savodxonligi bo'yicha ta'lim milliy assotsiatsiyasi [NAMLE], 2007).

Kultivatsiya nazariyasi. Gerbner, Gross, Morgan va Signorielli (1994) fikriga ko'ra, odamlar bolaligidanoq televizordan (va boshqa ommaviy axborot vositalaridan) o'rganadigan takroriy saboqlar, ehtimol, ularning kengroq dunyoqarashiga asos bo'lishi mumkin. O'tmishda ta'lim, din va ota-ona ramziy muhitimizning asosiy shakllantiruvchilari bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda ham ommaviy axborot vositalari bu vazifani uddalay oladi. Yoshlar ko'pincha ommaviy axborot vositalari xabarlariga qayta-qayta duchor bo'lishlari sababli, bu xabarlar ushbu ommaviy axborot vositalarida ilgari suriladigan ba'zi asosiy taxminlarni o'rgatishi mumkin. Ushbu nuqtai nazarga ko'ra, media effektlari to'g'ridan-to'g'ri ko'rilmaydi. OAV xabarlarini ramziy muhitimizga bo'lgan munosabatimizni shakllantirishga yordam berishi uchun yillar kerak bo'lishi mumkin. Ushbu nazariyani media savodxonligi va tananing noroziligi kontekstida muhokama qiladigan ikkita muallif Berel va Irvingdir (1998).

Kun tartibini belgilash nazariyasi. Makkombs va Shou (1972) fikriga ko'ra, odamlar ommaviy axborot vositalaridan foydalanish orqali ma'lum masalalar haqida bilib olishadi. Masalan, televizor tomosha qilish orqali tomoshabin qaysi masalalar muhim deb hisoblanishini bilib oladi. Kultivatsiya nazariyasiga o'xshab, ommaviy axborot vositalari bilvosita ta'sirga ega deb hisoblanadi; ular bizga nima o'ylashimizni emas, balki nima haqida o'ylashimizni aytadilar (Piette & Giroux, 1998). Piette va Girouxning ta'kidlashicha, bu qarashlar Boston universitetidagi televideniya savodxonligi bo'yicha kollej darajasidagi kursda markaziy o'rin tutgan.

Oldingi to'rtta yondashuv ayniqsa Amerika yondashuvlari sifatida ko'rilgan bo'lsa-da, Piette va Giroux (1998) shuningdek, ommaviy axborot vositalarining savodxonligi dasturlariga ta'sir ko'rsatgan uchta Evropa ommaviy kommunikatsiya yondashuvlarini tavsiflaydi. Piette va Giroux Amerika va Yevropa yondashuvlarida turli yondashuvlarni ajratsalar ham, shuni ta'kidlash kerakki, turli mamlakatlar tadqiqotchilari bir-birlarining hissalarini haqida tobora ko'proq xabardor bo'lmoqdalar va turli yo'nalishlar o'rtasidagi to'siqlar barbod bo'lmoqda (McQuail, 2000).

Tanqidiy nuqtai nazar. Ba'zan marksistik yondashuv deb ham ataladigan bu istiqbol SR modeli kabi kuchli ta'sirlarni o'z ichiga oladi. SR modelidan farqli o'laroq, ommaviy axborot vositalariga mafkuraviy nuqtai nazardan qaraladi. Hukmron sinf tomonidan boshqariladigan ommaviy axborot vositalari bir jinsli omma ongiga repressiv mafkurani singdiradi deb taxmin qilinadi (McQuail, 2000). Shu ma'noda, auditoriya juda passiv, ommaviy axborot vositalari esa kuchli deb qabul qilinadi. Piette va Giroux (1998) YUNESKO tomonidan yaratilgan mediasavodxonlik dasturi bu nuqtai nazardan ta'sirlanganligini ta'kidlaydilar.

"Klassik" semiotik yondashuv. McQuail (2000) ga ko'ra, semiologiya umumiy strukturalistik yondashuvning aniqroq versiyasidir. Strukturizm Ferdinand de Saussure tomonidan ishlab chiqilgan va matnlarda ma'no qanday tuzilganligini anglatadi (McQuail, 2000). Semiotika - bu tilni o'rganganidek, madaniyat va madaniyatdagi belgilarni o'rganishga yondashuv (Hall, 1997). Ushbu yondashuvda ikkita muhim tushuncha - denotatsiya va konnotatsiya. Denotatsiya - bu ko'pchilik rozi bo'lgan so'zning asosiy tavsiflovchi darajasi (masalan, kiyim). Konnotatsiya so'z bo'lishi mumkin bo'lgan bog'liq ma'no bilan bog'liq. Bu ob'ektni kengroq, ikkinchi turdagi kod bilan bog'laydi (masalan, libosda nafislik yoki

romantika) (Hall, 1997). Ushbu yondashuv doirasida ommaviy axborot vositalari kuchli ta'sirga ega deb taxmin qilinadi, chunki ular turli madaniyatlarda gullab-yashnayotgan afsonalarning tashuvchisiga aylandi (Piette va Giroux, 1998). Piette va Jiruning fikriga ko'ra, denotatsiya va konnotatsiya birlashganda, ommaviy axborot vositalari mafkuraviy tasavvurlarni mifga aylantirishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, ularning birligi shunchalik tabiiyki, hech kim bunga shubha qilmaydi. Buckingham (2003) ta'kidlashicha, media savodxonligi bo'yicha o'qituvchilar media matnlarini tahlil qilish uchun ko'pincha semiotik usullar yoki tamoyillardan foydalanganlar. Misol uchun, Gaines (2010) o'zining *Media savodxonligi va semiotika* nomli kitobida media-xabarlarini semiotik yondashuv yordamida qanday yo'q qilish mumkinligini tasvirlaydi.

References:

1. Anderson, J. A. (1980). The theoretical lineage of critical viewing curricula. *Journal of Communication*, 30(3), 64-70.
2. Baran, S. J., & Davis, D. K. (2012). *Mass communication theory: Foundations, ferment and future*. Boston, MA: Wadsworth.
3. Berel, S., & Irving, L. M. (1998). Media and disturbed eating: an analysis of media influence and implications for prevention. *The Journal of Primary Prevention*, 18(4), 415-430.
4. Brown, J. S., Collins, A., & Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning. *Educational Researcher*, 18(1), 33-42.
5. Buckingham, D. (1998). Media education in the UK: moving beyond protectionism. *Journal of Communication*, 48, 33-43. doi: 10.1111/j.1460-2466.1998.tb02735.x
6. Buckingham, D. (2003). *Media education: Literacy, learning and contemporary culture*. Cambridge, MA: Polity Press.
7. Center for Media Literacy. (n.d.). *CML's five key concepts*. Retrieved from http://www.medialit.org/sites/default/files/14A_CCKQposter.pdf
8. Collins, A. (1988). *Cognitive apprenticeship and instructional technology* (Technical Report 6899). Cambridge, MA: BBN Labs Inc.